

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 941 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati	843
I.E.Kenjayev	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	

MULKIY SOLIQLARNING HUDUDLAR IQTISODIY O'SISHIGA TA'SIRI

Aliyarov Olim Abdug'aparovich

Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-3784-4335

Annotatsiya: Soliqlar iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlash zamonaviy, ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik, ekologik va boshqa muammolar sharoitida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Iqtisodiy holatni eng kam darajada buzuvchi mulkiy soliqlar ko'plab tadqiqotchilarning diqqatini o'ziga jalb etmoqda va raqamlashtirish sharoitida iqtisodiy rivojlanishning ijobiy dinamikasini ta'minlash uchun moliyaviy siyosatning potensial vositasi sifatida ko'rib chiqilmoqda. Ushbu soliqlar daromadlar tengsizligini qisqartirishga, ish bilan bandlik va daromadlar darajasining o'sishiga, yerdan samarali foydalanishga yordam beradi.

Aksariyat xorijiy olimlar ko'pincha mulkiy soliqlarning iqtisodiyotda resurslarni taqsimlashni buzishi, iqtisodiy agentlarning investitsiya qilish borasidagi qarorlarini o'zgartirishi, turar joy fondi o'sish sur'atlariga ta'siri, daromadlar tengsizligini qisqartirishi va soliq tizimlarining tashqi zarbalariga chidamliligini oshirishi nuqtayi nazaridan o'rganadilar. Ko'pchilik mualliflar ko'chmas mulk solig'ini to'g'ri soliq solish mexanizmi ishlab chiqilgan taqdirda iqtisodiy faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatmaydigan va iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilmaydigan soliqlardan biri sifatida ko'radilar.

Maqola yakunida mulkiy soliqlardan unumli foydalanish bo'yicha xulosa va takliflar ilgari surilgan bo'lib, ular mahalliy darajada barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va aholi farovonligini oshirish yo'lida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mulkiy soliqlar, ko'chmas mulk, iqtisodiy o'sish, soliqlarning ta'siri, investitsiya qilish, soliq tushumlari.

Abstract: Determining the impact of taxes on economic growth is of particular importance in the context of modern socio-economic, technological, environmental, and other challenges. Property taxes, which least distort the economic situation, have attracted the attention of many researchers and are considered as a potential tool of fiscal policy to ensure positive dynamics of economic development in the digitalization era. These taxes contribute to reducing income inequality, increasing employment and income levels, and efficient land use.

Most foreign scholars often study the impact of property taxes on the redistribution of resources in the economy, the investment decisions of economic agents, the growth rates of the housing stock, the reduction of income inequality, and the increase in the resilience of tax systems to external shocks. Many authors consider real estate tax as one of the taxes that, if a proper taxation mechanism is developed, does not have a negative impact on economic activity and does not hinder economic growth.

The article concludes with conclusions and recommendations for the effective use of property taxes, which are of practical importance for ensuring sustainable economic growth at the local level and improving the well-being of the population.

Key words: property taxes, real estate, economic growth, tax impact, investment, tax revenues.

Аннотация: Определение влияния налогов на экономический рост приобретает особую значимость в условиях современных социально-экономических, технологических, экологических и других вызовов. Имущественные налоги, как наименее искажающие экономическую ситуацию, привлекают внимание многих исследователей и рассматриваются как потенциальный инструмент фискальной политики для обеспечения положительной динамики экономического развития в условиях цифровизации. Эти налоги способствуют сокращению неравенства в доходах, росту занятости и доходов, эффективному использованию земли.

Большинство зарубежных ученых часто изучают влияние имущественных налогов на перераспределение ресурсов в экономике, инвестиционные решения экономических агентов, темпы роста жилищного фонда, сокращение неравенства в доходах и повышение устойчивости налоговых систем к внешним шокам. Многие авторы считают налог на недвижимость одним из налогов, который при правильно разработанном механизме налогообложения не оказывает негативного влияния на экономическую деятельность и не препятствует экономическому росту.

В заключении статьи представлены выводы и рекомендации по эффективному использованию имущественных налогов, которые имеют практическое значение для обеспечения устойчивого экономического роста на местном уровне и повышения благосостояния населения.

Ключевые слова: имущественные налоги, недвижимость, экономический рост, влияние налогов, инвестиции, налоговые поступления.

KIRISH

Ijtimoiy-iqtisodiy, texnologik, ekologik va boshqa muammolarning keskinlashuvi, shuningdek, iqtisodiy rivojlanish paradigmasining o'zgarishi bilan bog'liq ravishda jahonda iqtisodiy o'sishni soliq orqali rag'batlantirish muammolariga bo'lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Bunga raqamlashtirishning tezkor rivojlanishi yordam berayapti, bu esa milliy soliq tizimlari va xalqaro soliqqa tortishning sezilarli darajada o'zgarishiga olib keluvchi texnologiyalarni taklif etmoqda.

So'nggi vaqtlarda jahondagi o'zgarishlar jadal tus oldi. Yangi texnologiyalar va kommunikatsiyalarning rivojlanishi yangi aktivlar va soliqqa tortish obyektlarining paydo bo'lishi uchun sharoit yaratdi. Katta ma'lumotlar tahlili imkoniyatlari va blokcheyn texnologiyalarining joriy etilishi soliqqa tortish va soliqlarni boshqarish yondashuvlarining o'zgarishiga yordam bermoqda. Yashil texnologiyalarga bo'lgan e'tibor energiya resurslarini tejash bilan bog'liq muammolarni ko'tarib chiqdi. Daromadlar va kapitalning yuqori mobilligi mavjud soliq tizimlarining barqarorligiga xavotirlar keltirib chiqardi.

Bu transformatsiyalar fonida yangi texnologiya va iqtisodiy jarayonlar qay tarzda turli soliqqa tortish modellariga ta'sir ko'rsatishi, ularning soliq yig'ish mexanizmlariga ta'siri, soliqlar umumiy iqtisodiy o'sishga va zamonaviy sanoatning rivojlanishiga ta'sir o'tkaza oladi yoki yo'qligi, qaysi soliqlar iqtisodiyot rivojlanishi uchun fiskal vosita sifatida ishlatilishi mumkinligi kabi savollar tug'iladi.

Bu masalalar bo'yicha olimlarning xulosalari ko'pincha bir xil emas: ba'zilar yangi global moliyaviy barqarorsizlik sharoitida soliqlarning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri potentsiali oshganini qayd etsa, boshqalar, aksincha, asosan salbiy baholarni beradi. Birinchi holda, odatda, iqtisodiy faollikni rag'batlantiruvchi soliq-byudjet vositalari o'rganiladi, ikkinchi holda esa soliq yukining ortishi, adolatsizlik va soliqlar o'rtasidagi ziddiyat bilan bog'liq muammolar ko'rib chiqiladi.

Mulkiy soliqlar mahalliy soliq sifatida mahalliy byudjetlarni moliyalashtirish nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi va davlat moliyasini boshqarishda daromadlarni oshirishga xizmat qiladigan vosita sifatida ahamiyatli hisoblanadi. Iqtisodchi olimlar ko'proq mulkiy soliqlarning mahalliy hududlarning daromadlarini ta'minlashdagi roli va ularning moliyaviy barqarorligini kuchaytirishga e'tibor qaratadilar. Ushbu soliqlarning iqtisodiy o'sishga ta'siriga bag'ishlangan tadqiqotlarda jiddiy yetishmovchilik kuzatilmoqda. Iqtisodiy rivojlanish va xalqaro munosabatlar paradigmasining o'zgarishi sharoitida mulkiy soliqlarga doir qo'shimcha tadqiqotlar va uning mamlakatimiz hududlari iqtisodiy o'sishiga ta'siri milliy soliq tizimida uni qo'llashning yangi jihatlarini ochib berishi mumkin.

Shunday tadqiqot yo'nalishlaridan biri – mulkiy soliqlarning zamonaviy shart-sharoitlarda faoliyati, ularning raqamli muhitda transformatsiya qilinishiga oid muammolar va imkoniyatlarni tahlil qilish, hamda hududlar iqtisodiy o'sishini rag'batlantirish nuqtayi nazaridan qayta ko'rib chiqishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ko'plab xorijiy olimlarning tadqiqotlari mulkiy soliqlarning hududlar va mintaqalar iqtisodiy o'sishga va umumiy rivojlanishni ta'minlashdagi rolini aniqlashga bag'ishlangan.

Jumladan, K. Abdel-Kader va R. De Mooij o'z tadqiqotlarida mulkiy soliqlar boshqa soliqlarga nisbatan iqtisodiy o'sishga kamroq ta'sir ko'rsatishini qayd etadilar. Buning sababi uning bazasi barqaror va harakatchan emasligidadir. Shuningdek, mulkiy soliqlar mahalliy darajada yig'iladiganligi bois, uning qiymati mahalliy jamoat xizmatlari qiymatini aks ettiradi. Ushbu progressiv xususiyatga ega bo'lishi mumkin, agar mulk qiymati daromadlar oshishi bilan ortib borsa [1].

E. Johansson, K. Heady, Y. Arnold, B. Brys, L. Vartia qayd etadilarki, mulkiy soliqlar, ayniqsa turar joy solig'i, iqtisodiyotda resurslarni taqsimlashga neytral ta'sir ko'rsatadigan, ya'ni eng kam darajada buzuvchi soliq vositasidir. U inson kapitaliga investitsiya kiritish, ishlab chiqarish, investitsiya qilish yoki innovatsiyalarni joriy

qilish kabi iqtisodiy agentlar qarorlariga ta'sir etmaydi. Shuning uchun, boshqa soliq turlariga nisbatan iqtisodiy o'sishga kamroq to'sqinlik qiladi [2].

Dj. Norregaard mol-mulk solig'idan foydalanishga oid argumentlarni tahlil qilib, shunday xulosalarga keladi: mol-mulk solig'idan kengroq foydalanish globallashtirish sharoitida yuqori harakatchan soliq bazasidan daromad yo'qotish muammolarini yechishni osonlashtirishi yoki tijorat ko'chmas mulkini soliqqa tortish ishlab chiqarish xarajatlarini oshirishi mumkin. Shuningdek, maxsus imtiyozlar qishloq xo'jaligi uchun soliq stavkalarini pasaytirish orqali bu muammolarni qisman hal qilish mumkin. Mol-mulk solig'ining roli oshishi mahalliy hududlarning davlat transfertlariga bog'liqligini kamaytirishi, iqtisodiy samaradorlikni oshirishi mumkin. Shuningdek, ko'chmas mulk solig'i yerdan samarali foydalanishni rag'batlantirib, iqtisodiy rivojlanishga yordam beradi [3].

X. Blöchliger va J. Kim mol-mulk solig'ining iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilib, uchta asosiy xulosani keltirib o'tganlar:

Mol-mulk solig'i uy xo'jaliklarining tejamkorlik qarorlarini qo'llab-quvvatlaydi, shu sababli iqtisodiy o'sishga kamroq to'sqinlik qiladi (biroq, yuridik shaxslar mulkiga soliq joriy qilinishi jismoniy kapitalga investitsiya qilish qarorlarini buzishi mumkin).

Soliqlar va jamoat tovarlari o'rtasidagi bog'liqlik mol-mulk solig'ini tushunarli va mantiqiy qiladi. U jamoat xizmatlari uchun to'lov sifatida ko'riladi (biroq, bu bog'liqlik tijorat ko'chmas mulkiga soliq solishda kamayadi).

Mol-mulk solig'i aktivlar (joylashuv bozori) qiymatidagi o'zgaruvchanlikni kamaytiradi, shu orqali iqtisodiyotdagi biznes sikli o'zgarishlarini yumshatadi [4].

S. Che, R. R. Kumar va P. Stauvermann o'z tadqiqotlarida yer solig'ining uch turining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilganlar. Mualliflar tadqiqotlar natijasida yerni ishlab chiqarish yoki iste'mol (to'lov) maqsadida foydalanish mumkin bo'lgan quyidagi modelni ishlab chiqqanlar:

Yerni ishlab chiqarish omili sifatida soliqqa tortish iqtisodiy o'sish sur'atlarining ortishiga olib keladi.

Yerga odatda boy odamlar egalik qiladiganligi sababli, uni soliqqa tortish daromad tengsizligini qisqartirishga yordam beradi.

Yer rentasi, yer qiymati yoki gerb to'lovi bo'yicha soliq joriy qilinishi yerning sof qiymatini pasaytiradi. Buning natijasida soliq yuki to'liq soliq to'lovchilar zimmasiga tushadi.

Bu siyosat kelgusi avlodlarga yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari tufayli yuqori daromadlardan foydalanish imkoniyatini beradi [5].

M. Rodriguez-Vives va M.A. Gavilan-Rubio o'z tadqiqotlarida uy-joy bozoriga soliq solishni davlat daromadlarini oshirishning potensial vositasi sifatida ko'rib chiqadilar. Uy-joy bozoridagi narxlar o'sib borayotganiga qaramasdan, uy-joy ko'chmas mulkini soliqqa tortishdan tushumlar boshqa davlat daromadlari turlariga nisbatan past soliq stavkalarining hamda soliq imtiyozlarining keng qo'llanilishi natijasida kam darajada qolmoqda. Bundan tashqari, ba'zi mamlakatlarda ko'chmas mulkni baholashning eskirgan tizimlari amalda bo'lib, bu ko'chmas mulk solig'ining soliq potensialini pasaytiradi. Soliq stavkasiga uy-joy fondi o'sish sur'atlari va mulkning kvadrat metrining o'rtacha narxi ta'sir ko'rsatishi mumkin [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mulkiy soliqlarning iqtisodiy o'sishga ta'sir darajasini baholashdan oldin asosiy ilmiy yondashuvlarni belgilab olish zarur. Zamonaviy tajriba shuni ko'rsatadiki, soliq tizimlarining tuzilmasi, ma'lum soliq vositalarini joriy etish sharoitlari, soliqqa tortish va soliqlarni yig'ish mexanizmlari yagona emas, shu sababli soliqlarning ta'siri ham darajasiga, ham shakliga ko'ra turlicha bo'ladi.

Shuning uchun tadqiqot ushbu jihatlarga nisbatan kompleks yondashuvni va alohida davlatlardagi turli geosiyosiy ta'sir doiralari, turli boshlang'ich iqtisodiy sharoitlar va turli ijtimoiy-madaniy guruhlarini hisobga olishni talab etadi. Shu bilan birga, muayyan iqtisodiyot rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalmay, turli iqtisodiyotlar rivojlanishining umumiy tamoyillariga e'tibor qaratiladi. Bu holda ko'chmas mulk solig'ining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilish uchun umumiy ilmiy metodlardan – umumlashtirish, taqqoslash, guruhlash, tahlil va sintezdan foydalaniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mulkiy soliqlar tadqiqotchilar tomonidan diqqat bilan o'rganiladi, chunki ular klassik soliq tamoyillariga – foyda va to'lov qobiliyati (gorizontal tenglik) tamoyillariga muvofiqligi tufayli iqtisodiy ahvolni eng kam darajada buzadigan soliqlar deb hisoblanadi.

Foyda tamoyiliga ko'ra, jamoat tovarlari va xizmatlaridan bevosita foyda oladigan iste'molchilar ushbu tovarlar va xizmatlarni mustaqil ravishda moliyalashtirishi lozim. Bu boshqa tovarlarni sotib olish bilan tenglashtiriladi.

To'lov qobiliyati tamoyili esa soliq miqdori uni to'lovchining to'lov qobiliyatiga asoslangan bo'lishi kerakligini nazarda tutadi. Bu yerda jamiyat a'zolari o'rtasida soliq yukining proporsionalligini va minimal darajada taqsimlanishini ta'minlash g'oyasi ustuvor o'rin tutadi.

Jamoat tovarlarining eng muhim xususiyati ularning iste'moli hududiy chegaralariga ega ekanligidir. Mahalliy jamoat tovarlarining o'ziga xosligi shundaki, ular muayyan geografik hudud uchun xos bo'lib, iste'molchilar yashash joyini tanlaganida shu hududda taqdim etiladigan jamoat tovarlari va xizmatlarining miqdori va turlariga oid qaror qabul qilishi mumkin. Shu sababli, mahalliy organlar (jamoalar)da soliqqa tortishning asosiy konsepsiyasi shundan iboratki, ularning jamoat tovarlari va xizmatlari aynan shu tovar va xizmatlardan foyda oluvchilar tomonidan moliyalashtirilishi kerak va ularning miqdori va sifatiga oid masalalar hal etiladi [7].

Insonlar yashash joyini tanlashda ko'chmas mulkka egalik bilan bog'liq bo'lgan mahalliy jamoat xizmatlarining to'plamini ham hisobga oladilar. Shu tariqa, mahalliy jamoat xizmatlarini taqdim etish nazariyasi mol-mulkni soliqqa tortish nazariyasi bilan chambarchas bog'liq, va mulkiy soliqlarni tahlil qilish ushbu soliq tizimi orqali taqdim etiladigan jamoat foydalariga ham tayanadi. Bu fikr jamoat moliyasi va mol-mulkni soliqqa tortishni o'rganuvchi ko'plab iqtisodchilarning ishlarida asoslangan.

Masalan, G.D. Simpson ham shunga o'xshash fikr bildirib, fuqarolar mulkiy soliqlarni davlat tomonidan taqdim etilgan imtiyozlarga, jumladan, ko'chalar qurilishi va boshqa umumiy foyda keltiradigan munitsipal xizmatlarga proporsional ravishda to'lashlarini ta'kidlaydi: "Soliq, agar u soliq to'lovchiga taqdim etilgan imtiyozlarga asoslanmasa, adolatsiz bo'lib qoladi, va uni jamoat taloni sifatida baholash mumkin. Foyda tamoyilini bundan-da aniqroq bayon etish mushkul bo'lar edi" [8].

S.M. Dik ta'kidlaydiki: "... davlat va munitsipal himoyaning katta ulushi ko'chmas mulkka tegishli bo'lgani sababli, ushbu mulk soliq yukining katta qismini o'z zimmasiga olishi lozim" [9].

K.L. Harriss ham shunga o'xshash qarashda bo'lib, mahalliy soliqlar mahalliy manfaatlarni ta'minlash vositasi ekanligini, mulkiy soliqlar orqali bir jamoada yashovchi shaxslar o'zlariga taqdim etilgan xizmatlar uchun soliq to'lashlarini ta'kidlaydi [10].

Shu bilan birga, alohida ko'chmas mulk egasi yoki foydalanuvchisi tomonidan to'langan soliqni mahalliy hukumat tomonidan taqdim etilgan jamoat tovarlarini iste'mol qilishdan olingan foyda bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lash qiyin. Buning uchun mazkur hududda yashovchi har bir shaxsni mulkiy soliqlar ko'rinishida mahalliy byudjetga to'g'ridan-to'g'ri tushadigan soliq to'lovchilari guruhi a'zosi sifatida tasvirlash lozim. Bu mablag'lar mahalliy jamoat tovarlariga, ularning tanloviga muvofiq, sarflanadi.

Foyda tamoyilining amalga oshirishini ta'minlash soliqdan tushgan mablag'larning qanday maqsadlarga yo'naltirilishini aniqlashga bog'liq. Agar mulkiy soliqlardan tushgan mablag'lar ko'chmas mulkka egalik qilish bilan bog'liq manfaatlarni ta'minlashga sarflansa, ushbu soliq mahalliy aholi uchun taqdim etiladigan jamoat tovarlari bilan bog'liq bo'ladi va foyda tamoyiliga mos keladi.

To'lov qobiliyati tamoyiliga (gorizontal tenglik qoidasiga) ko'ra, bir xil iqtisodiy holatda bo'lgan, ya'ni bir xil to'lov qobiliyatiga ega bo'lgan soliq to'lovchilar bir xil soliq majburiyatlariga ega bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, bir xil daromadlar bir xil soliq stavkalari bo'yicha soliqqa tortilishi kerak.

Shunday qilib, ko'chmas mulk solig'i to'lov qobiliyati tamoyiliga mos keladi, chunki u jismoniy va yuridik shaxslarning haqiqiy to'lov qobiliyatini aks ettiradi. Soliq obyektlarini klassifikatsiya qilish orqali gorizontal tenglik talablariga rioya qilish imkonini beradi.

Mulkiy soliqlardan tushgan daromadlarning asosan mahalliy byudjetlarga yo'naltirilishini hisobga olgan holda, ularni ma'lum bir maqsadga mo'ljallangan jamoat xizmatlari uchun to'lov sifatida ko'rib chiqish mumkin. Shu bois, maqsadli yo'naltirilgan mulkiy soliqlar boshqa klassik soliq tamoyiliga – **foyda tamoyiliga** ham muvofiq keladi.

Ko'plab olimlar, ayniqsa neoklassik maktab vakillari, soliqqa tortish bozor buzilishlariga olib kelishi va iqtisodiy samaradorlikni pasaytirishini ta'kidlaydilar. Shuning uchun soliq tizimlari shunday turlarini ishlab chiqishga e'tibor qaratiladi, bu buzilishlarni minimallashtirishga yordam beradi. Mol-mulkni soliqqa tortish tizimining ta'sirini o'rganish natijalari ko'rsatadiki, bu soliqlar soliq to'lovchilarning xulq-atvoriga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida yagona fikr mavjud emas. Biroq, so'nggi vaqtlarda mulkiy soliqlar daromadlarga soliqqa nisbatan kamroq buzilishlarni keltirib chiqarishi haqida ko'proq gapirilmoqda.

Masalan, 2008-yilda Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) mamlakatlarining mutaxassislari tomonidan iqtisodiy o'sishga "eng zararli" soliqlarning reytingi tuzilgan edi. Unga ko'ra, birinchi o'rinda korporatsiyalar foydasiga soliq turar edi, keyingi o'rinlarda daromad solig'i, iste'mol soliqlari va mol-mulk soliqlari joylashgan [11].

Garchi mulkiy soliqlaridan tushadigan daromadlar ulushi yuqori bo'lmasa-da, ular mahalliy daromadlarning muhim manbai bo'lib qolmoqda. IHTT mamlakatlarida mulkiy soliqlarga ko'chmas mulk solig'i, moliyaviy va kapital operatsiyalari uchun soliqlar, sof aktivlarga soliq, sovg'alar va merosga soliqlar kiradi. O'zbekistonda esa mulkiy soliqlarga mol-mulk va yer solig'i kiradi.

Oddiy qilib aytganda, mulkiy soliqlarning maqsadi nisbatan boy qatlamlarni soliqqa tortish va daromadlardagi tengsizlikni kamaytirishdan iborat. Shu bilan birga, ular iqtisodiy o'sishga ham ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda soliqlar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar soni sezilarli darajada oshdi.

Mulkiy soliqlarning ustunligi shundaki, uning soliq bazasi barqaror, soliq tushumlari esa daromad solig'iga nisbatan ko'proq prognoz qilinadi, chunki ko'chmas mulk qiymati siklik o'zgarishlarga kamroq duchor bo'ladi va ushbu soliqdan qochish qiyinroqdir.

Shuningdek, mol-mulk soliqlari globallashuvdan uncha ta'sirlanmaydi, daromad va iste'mol soliqlariga nisbatan samaraliroqdir, boy soliq to'lovchilarning daromadlarini qayta taqsimlashda samaralidir.

Uy xo'jaliklarining mehnat taklifini modellashtirishda, mehnat bozori muvozanati shartlarini hisobga olgan holda, mulkiy soliqlardan tushgan daromadlarni kam daromadli xo'jaliklar uchun soliq kreditlari shaklida berish va ularning qoplanishini ta'minlash uchun ishlatish taklif etilgan.

Olimlarning fikricha, bunday islohotni amalga oshirish natijasida bandlik va daromadlarning o'sishi kuzatiladi, ayniqsa, eng kam daromadli xo'jaliklar uchun. Daromad tengsizligini qisqartirish samarasi beqaror hisoblanadi. Umuman, modellashtirilgan siyosat kam daromadli xo'jaliklar uchun daromadlarni samaraliroq qo'llab-quvvatlashni va mehnatga bo'lgan rag'batlarni yaxshilashni ta'minlaydi, shu bilan birga daromad tengsizligini qisqartirishga hissa qo'shadi.

1-jadval. Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy rivojiga ta'siri.

№	Ko'rsatkich	Tavsif	Hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri
1	Mahalliy byudjet daromadlari barqarorligi	Mulkiy soliqlar mahalliy daromadlar bazasining mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Mahalliy byudjetlar ushbu soliqlar hisobidan doimiy daromad manbaiga ega bo'ladi.	Mahalliy byudjet imkoniyatlari kengayadi, infrastrukturaviy loyihalar va ijtimoiy sohalar investitsiya kiritiladi, yangi ish o'rinlari yaratiladi. Natijada, hududiy iqtisodiy faollik va aholi farovonligi oshadi.
2	Infratuzilma va ijtimoiy sohalar rivoji	Mulkiy soliqlar hisobidan shakllangan mablag'lar yo'l-transport, kommunal xizmatlar, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltiriladi.	Ushbu sohalar rivojlanishi yangi ish o'rinlari yaratilishini, tadbirkorlik muhitining yaxshilanishini hamda aholi farovonligining oshishini rag'batlantiradi.
3	Yer va ko'chmas mulkdan samarali foydalanish	Mulkiy soliqlar mulk egalari bo'sh turgan yoki samarasiz foydalanilayotgan yer va binolarni iqtisodiy muomalaga jalb qilishga, ulardan oqilona foydalanish rejasini ishlab chiqishga undaydi.	Uy-joy, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlari modernizatsiya qilinadi, innovatsion loyihalar joriy etiladi. Bu esa hudud iqtisodiy salohiyatini mustahkamlab, o'sish sur'atlarini tezlashtiradi.
4	Daromadlar tengsizligi va ijtimoiy adolat	Soliq stavkalari adolatli tashkil etilganda, mulki ko'p bo'lgan shaxslar ko'proq soliq to'laydi. Bu esa jamiyatdagi daromad va boylik taqsimotining muvozanatlashishiga xizmat qiladi.	Ijtimoiy barqarorlik oshishi orqali hududda iqtisodiy samaradorlik mustahkamlanadi, chunki aholi farovonligi va ijtimoiy himoyaga bo'lgan ishonch kuchayadi.
5	Sarmoyaviy (investitsion) muhitni yaxshilash	Mulkiy soliqlar to'g'risidagi qonun hujjatlari aniq, shaffof va barqaror bo'lsa, investorlar ko'chmas mulk bilan bog'liq loyihalarga sarmoya kiritishdan cho'chimaydi.	Sarmoyadorlar tomonidan iqtisodiyotga jalb qilingan mablag' hajmi ortadi, bu esa hududdagi ishlab chiqarish, xizmatlar va innovatsion sohalar rivojiga turtki beradi.
6	Shaharsozlik va atrof-muhitni muhofaza qilish	Mulkiy soliqlar boshqaruv tizimida ko'chmas mulkdan foydalanishni ekologik talablarga mos yo'lga qo'yish, yashil zonalarni asrab qolish, hududlarning me'yoriy rejalashtirilishiga undaydi.	Shahar va qishloqlarda ekologik muvozanat saqlanadi, aholi salomatligi yaxshilanadi. Bu holat hududlarning barqaror rivoji va uzoq muddatli iqtisodiy samaradorlik uchun zarur sharoit yaratadi.
7	Mahalliy iqtisodiyotning tashqi zarbalarga chidamliligi	Mahalliy daromadlar bazasining xilmaxilligi (shu jumladan, mulkiy soliqlar orqali) iqtisodiy inqirozlar yoki tashqi zarbalarga bardosh berish imkoniyatini oshiradi.	Byudjet barqarorligi ta'minlanadi, hududda rivojlanish uchun zarur miqdordagi moliyaviy resursni saqlab qolish osonlashadi, iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayib ketishining oldi olinadi.

Ushbu jadvalda mulkiy soliqlar va ularning hududiy iqtisodiy o'sishga turli ko'rsatkichlar (mahalliy byudjet barqarorligi, infrastrukturaviy rivojlanish, daromadlar tengsizligi va investitsion muhit) orqali ta'sir etishi umumlashirilgan. Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, mulkiy soliqlarni oqilona tashkil etish va boshqarish mahalliy darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlab, aholi farovonligining izchil oshishiga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mulkiy solig'ining iqtisodiy o'sishga ta'siriga bag'ishlangan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik mualliflar mol-mulkni soliqqa tortishdan iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash uchun foydalanishning yuqori potensialini ko'rishmoqda. Mahalliy soliq sifatida u ko'pincha mahalliy byudjetlarni moliyalashtirish nuqtayi nazaridan ko'rib chiqiladi va davlat moliyalarini boshqarish vositasi sifatida ahamiyatlidir, chunki mulkiy soliqlar stavkalarini oshirish va bazasini kengaytirish boshqa, iqtisodiy holatni ko'proq buzuvchi soliqlar evaziga bo'lishi mumkin. Bunday xulosalar mulkiy soliqlar tizimini shakllantirish tarixiga ega bo'lgan, rivojlangan ko'chmas mulk bozorlari va soliq solish madaniyati mavjud bo'lgan mamlakatlarga tegishli.

Neoklassik paradigma doirasida mulkiy soliqlarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilish shundan dalolat beradiki, iqtisodiy holatni eng kam darajada buzuvchi soliqlardan biri bo'lgan bu soliq, to'g'ri ishlab chiqilgan soliqqa tortish mexanizmi sharoitida, amalda iqtisodiy faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va shuning uchun iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilmaydi. Shu bilan birga, u daromadlar tengsizligini qisqartirishga, ish bilan bandlik va daromad darajasini oshirishga, yerdan samarali foydalanishga yordam beradi. Soliqning afzalligi uning barqaror soliq bazasi, raqamli algoritmlashtirish, soliqlarni avtomatik hisoblash va to'lov imkoniyatidir.

Masalan, ko'chmas mulkka egalik qilish huquqlarini taqsimlash orqali soliqdan qochishni hisoblash usulini o'zgartirish orqali hech bo'lmaganda qisman kamaytirish mumkin. Soliqqa tortish majburiyati soliq to'lovchiga emas, balki soliqqa tortish obyektlariga bog'liq. Agar to'lov nima uchun amalga oshirilayotganiga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, u holda soliqdan qochish deyarli mumkin bo'lmaydi yoki juda qimmatga tushadi. Agar ko'chmas mulk qonun hujjatlariga muvofiq soliq bazasini aniqlaydigan xususiyatlarga ega bo'lsa, bu xususiyatlar mavjudligi tufayli majburiyatlar yuzaga keladi. Shuning uchun summa mulkdorlar tomonidan ularning ulushlariga mutanosib ravishda yoki taraflarning kelishuviga muvofiq shaxs (shaxslar) tomonidan to'lanishi mumkin.

Shakllanmagan ko'chmas mulk bozoriga kelsak, bu yerda soliq to'lovchilarga hayotining barcha sohalarida jadal joriy etilayotgan raqamli texnologiyalar yordamga keladi. Huquqlarni raqamlashtirish oxir-oqibat davlat ryeestrini mol-mulk obyektlari, soliq bazasi va soliq to'lovchilar haqida to'liq ma'lumot yig'ish uchun asos qilib oladi. Qo'shimcha ravishda naqdsiz to'lovlarga o'tish texnologiyalarini joriy etish imkoniyatlarini oshiradi, bu esa mulkiy soliqlar ma'muriyatchiligi va mol-mulk bozori uchun katta ma'lumotlar bazasini yaratishga xizmat qiladi. Avtomatlashtirish va sun'iy intellektni soliq faoliyatiga joriy qilish soliq idoralari xodimlari sonini qisqartirishga, bu esa korrupsiyani sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi.

Iqtisodiy rivojlanish paradigmalarning o'zgarishi va xalqaro munosabatlarning mulkiy soliqlarga ta'sirini tahlil qilish uning milliy soliq tizimidagi yangi jihatlarni ochib berishi mumkin. Shu munosabat bilan raqamlashtirish sharoitida ushbu soliqning potentsiali va mol-mulk munosabatlarning rivojlanish xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Abdel-Kader, K., de Mooij, R., Gaspar, V., & Cerra, V. (2020). Tax Policy and Inclusive Growth. *International Monetary Fund*, (271), 38 r.
2. Johansson, Å, Heady, S., Arnold, J., Brys, B., & Vartia, L. (2008). Taxation and Economic Growth. Economics Department Working Paper no. 620, OECD Economics Department, 82 p.
3. Norregaard, J. (2013). Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges, *International Monetary Fund. IMF Working Paper*, 13/129, 44 p.
4. Blöchliger, H., & Kim, J. (Eds.) (2016). Fiscal Federalism: Making Decentralisation Work. Paris: OECD Publishing, 152 p.
5. Che, S., Kumar, R.R., & Stauvermann, P.J. (2021). Taxation of Land and Economic Growth. *MDPI, Economies*, 9 (61), 20 p.
6. Rodriguez-Vives, M., & Gavilan-Rubio, M.A. (2021). An Overview of the Taxation of Residential Property: Is It a Good Idea? *Public Sector Economics*, 45 (2), pp. 283-303.
7. Tiebout, C. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*, 64 (5), pp. 416-424.
8. Simpson, H.D. (1939). The changing theory of property taxation. *The American economic review*, 29 (3), pp. 453-467.
9. Dick, S.M. (1893). The taxation of personal property and the farmer. *American Economic Association*, 8 (1), pp. 43-48.
10. Harriss, C. L. (1968). Property taxation: economic aspects. *Government finance brief*. N.Y.: Tax Foundation, Inc., 15 r.
11. Allen, M., & Dare, W. (2002). Identifying Determinants of Horizontal Property Tax Inequity: Evidence from Florida. *Journal of Real Estate Research*. Vol. 24, № 2, P. 153-164.
12. To'lov, U.T. (2024). Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish yo'nalishlari. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(09), 283-296.

13. To'lov, U.T. (2024). Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirishning xorij tajribasi. Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari, 4(03), 3-12
14. To'lov, U.T. (2024). Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 2(9), 143-151.
15. To'lov, U., & Bo'ronov, I. (2024). Sun'iy intellektning buxgalteriya sohasidagi istiqbollari. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 11(11), 29-32.
16. To'lov, U.T. (2024). Samarali soliq ma'muriyatchiligini ta'minlashning nazariy va konseptual asoslari. "Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida soliq-byudjet siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya to'plami, 32-34.
17. To'lov, U.T. (2023). Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikka erishish usullari. "Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash istiqbollari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari to'plami, 44-47.
18. To'lov, U., & Jo'rayev, S. (2023). Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda xorijiy davlatlarda amalga oshirilgan islohotlar. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari, 3(8), 85-92.
19. To'lov, U. T. (2023). Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda xorijiy davlatlar tajribasi. Iqtisodiyot va ta'lim, 24(1), 407-416.
20. To'lov, U.T., (2022). Ko'chmas mulk solig'ining nazariy-konseptual asoslari. "O'zbekistonda ilmiy tadqiqotlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy 24-konferentsiya to'plami, 18-21.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

